

YOSH FUTBOLCHI QIZLARINING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH

Muxammadov M.G.¹

¹Ilmiy rahbar: UzDJTSU o'qituvchisi

Usmonov M.²

²guruh talabasi: UzDJTSU FB 53-20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337453>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Xukumatimiz olib borayotgan odilona siyosat mamlakatimiz sportini gullab yashnashiga hissa qo'shmoqda. Mustaqil O'zbekistonimizda mustaqillikdan so'ng O'zbekiston sportini rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi.

Sport turlarini rivojlantirish uchun bir qancha qaror va qonunlar ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi PF-4947-sonli Farmoni, 2019 yil 4 dekabrda «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5887-sonli Farmoni hamda Respublikamizda futbolni rivojlantirishga qaratilgan boshqa me'yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni hal etishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi. Futbol o'yinida yuqori malakali futbochi qizlarnilarni tarbiyalash har doim ham dolzarb muammo hisoblangan. Yuqori malakali futbolchi qizlarni jismonan yetuk, texnik-taktik tomonlama tayyorlash voyaga yetkazish, yoshlikdan futbol sport maktablarida, internatlarida o'quv mashg'ulotlarini to'g'ri yo'naltirish bilan bog'liqdir.

Respublikamizda bir qancha bolalar va o'smirlar sport maktablari, futbol maktab internatlari mavjuddir.

Har bir maktab o'ziga xos yutuqlarga ega ekanliklari sir emas. Lekin, erishilgan yutuqlarga qaramasdan, yosh futbolchi qizlarni o'yin maqsadi va ularning umumiy tayyorgarligi ustida hali ancha mashaqqatli ishlar olib borilishi kerak.

O'zbek futbolchi qizlarining keying rivojlanish bosqichi to'g'ridan to'g'ri yosh bolalar va o'smirlar futbolini rivojlantirish bilan bog'liq. Qanchalik bolalar va o'smirlarni tayyorlash, o'rgatish jarayoni samarali yo'lga qo'yilsak eyingia yollar futboli rivojlanish bosqichi shunchalik samaraliroq kechadi.

Pedagogikkuzatishlarda O'zbekiston U14 yosh futbolchi qizlar jamoalaring tayoyrgarlik darajasi va o'yin faoliyatlari o'rganildi.

Texnik-taktik xarakterlarni qayd qilishda aynan tezlik-kuch sifatini talab qiluvchi xarakterlar qayd qilingan. Bunday texnik-taktik harakatlarga: to'pni uzoq masofaga uzatish, uzoq masofadan darvoza tomon zarba berish, sakragan xolda

bosh bilan darvozaga zarba berish, to'p uchun kurashdagi xavodagi va yerdagi harakatlar kiradi.

Biz O'zbekiston U14 futbolchi qizlarning texnik taktik va jismoniy tayoyrgarligini, o'yin uslublarni o'rganishimizda kuzatuv ishlarini olib bordik.

Aynano'smir futbolchi qizlarning tezkor-kuch sifatlariqan day darajada ekanligini o'rganganimizda, quydagi natijalarini oldik.

O'zbekiston U14 jamoasining o'yinlarda kuzatilgan tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlari, to'pni uzoq masofaga uzatishsam. koeff- 0,30, uzoq masofadan darvoza tomon zarba berish, sam.koeff- 0,31, sakragan xolda bosh bilan darvozaga zarba berish, sam.koeff- 0,35, to'p uchun kurash, sam.koeff- 0,38ga teng bo'lgan.

O'zbekiston o'smir futbolchilarning bunday ko'rsatgan natijalari, boshqa terma jamoalarga (Xitoy, Yaponiya, Tailand) qaraganda ancha pastdir.

O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi futbolchilarning tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlarini yuqori darajada emasligi, gurux va chorak finallardagi Xitoy, Yaponiya terma jamoalariga qarshi uchrashuvlarda mag'lubiyatga olib keldi. Raqib jamoa futbolchilarning jismoniy, tezkor-kuch sifatlarning yaxshi darajada ekanligi ularning g'alabasini taminladi.

Yosh futbolchi qizlar o'rtasida o'tkazilgan Osiyo chempionatida tezkor-kuch sifat ko'rsatkichlari yaxshi bo'lgan terma jamoalar, yuqori o'rinlarni, jaxon chempionatiga yo'llanmasini qo'lga kiritishdi.

Yosh futbolchilarni jismoniy tayyorgarliklari ularni musobaqa faoliyatlariga keskin ta'sir etuvchi omillardan xisoblanadi. Jismoniy tayyorgarlikda ularni barcha jismoniy sifatlarni rivojlanganlik darajasi yuqori darajada bo'lishi kerak. Tezlik-kuch sifatin rivojlanganligi futbolchilarni ko'pgina texnik-taktik harakatlarini samarali qo'llashga yordam beradi. Ayniqsa, bu harakatlardan Yaponiya, Xitoy, Tailand terma jamoalarida samarali foydalaniladi.

Futbolchilarning tezkor-kuch sifatining yaxshi rivojlanganligi, raqib o'yinchidan birpog'ona ustunlik imkonini beradi. Tezkor-kuch sifatining rivojlanganligi, jimsoniy tayoyrgarlikni a'lo darajada ekanligidan dalolatdir

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Igamberdiyev, Obidjon. "YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI." Академические исследования в современной науке 1.17 (2022): 159-165.

2. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.

3. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
4. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
5. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
6. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
7. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
8. Yusupov N. M. et al. Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) //O 'quv qo 'lanma. NM Yusupov va boshq./O 'zR Oliy va o 'rta maxsus ta'lim vazirligi. O 'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. T.:«Iqtisod-Moliya. – 2015. – Т. 152.
9. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРИНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
11. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
12. Бозоров С. Р. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.

